

Die 5S-Methodik im Forschungsdatenmanagement

Strukturierung und Aufrechterhaltung der Dateioorganisation

Erarbeitet vom Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement

Mitwirkende: Kevin Lang (Bauhaus-Universität Weimar)
Annett Schrötter (Friedrich-Schiller Universität Jena)
Roman Gerlach (Friedrich-Schiller Universität Jena)
Jessica Rex (Technische Universität Ilmenau)
Nadine Neute (Universität Erfurt)
Anne Lehmann (Universität Erfurt)

Version: 1.0, 08.02.2021

DOI: 10.5281/zenodo.4494258

Alle Texte stehen unter der Lizenz:
[CC0 1.0 Universell Public Domain Dedication](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Alle Comics stehen unter der Lizenz:
[CC BY-NC 4.0 Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

5S – Bedeutung und Ursprung

Die 5S-Methodik ist ein Modell zum Umgang mit Forschungsdaten (vergleichbar mit den FAIR-Prinzipien), welches 5 Schritte aufzeigt, deren Phrasen zur leichten Wiedererkennung mit „S“ anfangen. Die Schritte sollen den Forschenden helfen eine Ordnungsstruktur für Forschungsdaten aufzubauen und das geschaffene System dauerhaft aufrecht zu erhalten.

Der Ursprung der 5S-Methodik stammt aus der Philosophie und dem Konzept von „Kaizen“ aus Japan, welches so viel bedeutet wie: „*Die Handlung, Schlechtes besser zu machen*“. Diese wurden bereits seit den 50er Jahren im Toyota-Produktionssystem wirksam umgesetzt, weshalb es auch nach dem New Oxford American Dictionary die folgende Definition bekam: „*eine japanische Geschäftsphilosophie der kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitspraktiken, persönlicher Effizienz etc.*“. Aus dieser Philosophie heraus hat Toyota fünf Schritte entworfen, die den Produktionsprozess mit verschiedenen Methoden verbessern sollen.

	Japanisch (5S)	Englisch (5S)	Deutsch (5A)
1	Seiri (整理)	Sort	A ussortieren
2	Seiton (整頓)	Set in Order	A ufräumen
3	Seisō (清掃)	Shine	A rbeitsplatzsauberkeit
4	Seiketsu (清潔)	Standardize	A nordnung zur Regel machen
5	Shitsuke (躰)	Sustain	A lle Punkte einhalten und verbessern

Da die japanischen Begriffe außerhalb des asiatischen Raums nur schwer zu lesen und zu verstehen sind, wurde ein äquivalentes Modell in englischer Sprache entwickelt. Dieses hat ebenfalls fünf Phrasen, die mit „S“ anfangen. Eine deutsche Übersetzung nach dem gleichen Schema erwies sich als schwierig, weshalb die Methoden mit dem Buchstaben „A“ beginnend neu verfasst wurden. Hier spricht man deshalb neben der internationalen 5S- auch manchmal von der 5A-Methodik.

Auch andere bekannte Produktionsunternehmen wie Boeing oder Hewlett-Packard haben in Ihren Unternehmen die Methodik etabliert. Allerdings werden die Methoden hier nicht nur für die Produktion verwendet, sondern auch für Verwaltungsorganisationen oder Sicherheitsrichtlinien. Schnell hat sich herausgestellt, dass die Anwendung der 5S nicht nur für die Optimierung der Herstellungsabläufe geeignet ist, sondern auch den Prozess des Wissensgewinns und der Projektarbeit verbessern kann. So hat die University of Helsinki im Jahr 2019 den Bezug zu Forschungsdaten geschaffen und die Methoden auf ihrer Webseite und im Rahmen der RDA 15th Plenary in 2020 mit einem Poster vorgestellt.

1. Schritt:

Sort

Im ersten Schritt „Sort“ (auf Deutsch „Sortieren“ oder „Aussortieren“ nach dem 5A-Modell) sollen unnötige Daten im Projekt gelöscht werden. Dadurch wird nicht nur Speicherplatz wiedergewonnen, sondern man behält auch den Überblick über die wichtigsten Daten und findet sich in einer geringeren Anzahl von Dateien besser zurecht.

Umsetzung von „Sort“

Zuerst sollten unnötige Dateien, Duplikate und alte Versionen gelöscht werden. Auch wenn diese gern als Backup behalten werden, sollte das eigentliche Backup von einem separaten System übernommen werden. Es ist praktisch unmöglich manuell alle seine Dateien zu sichern. Neben der benötigten Zeit, die dafür aufgebracht werden müsste, würde man auch schnell den Überblick über alle Versionen und Kopien verlieren. Es ist deshalb zu empfehlen ein Backup-System zu verwenden, welches (z.B. nach den 3-2-1 Backup-Regeln) automatische Kopien erzeugt, und ein Versionierungssystem einzusetzen, welches Arbeitsschritte an den Dateien dokumentiert und sie somit leichter wiederherstellbar macht.

Löschen über Kontextmenü in Windows 10

Während der Projektarbeit können verschiedene temporäre Dateien entstehen. Viele Programme erzeugen diese, um zum Beispiel ihre Vorgänge zu protokollieren, Dateien für bestimmte Abschnitte zwischenzuspeichern oder um bei einem Absturz Projektdaten wiederherzustellen. Spätestens am Ende des Projekts möchte man diese Dateien aber nicht mehr zusätzlich lagern. Hier ist es deshalb zu empfehlen, über ein Versionierungssystem (wie git) unerwünschte Dateien nicht protokollieren zu lassen (durch „.gitignore“, siehe Ausschnitt links). Über ein Kommando kann das System beispielsweise angewiesen werden, alle unerwünschten Dateien in einem Projekt zu löschen (wie alle Dateien die mit „.temp“ enden). Natürlich sollte dafür gut analysiert werden, welche Dateien für die Programme noch wichtig sind, und welche ohne Probleme gelöscht werden können.

```
10 # Java class files
11 *.class
12
13 # Generated files
14 bin/
15 gen/
16 out/
```

GitHub: [Android.gitignore](https://github.com/Android/gitignore)

Ein letzter Punkt ist die Tatsache, dass bestimmte Dateien einfach nicht gelöscht werden können oder zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelöscht werden sollen. Dies ist oft der Fall, wenn zum Beispiel eine dauerhafte Anwendung (wie ein Server) über einen längeren Zeitraum auf eine Datei zugreift und diese für andere Operationen (wie eben Löschungsvorgänge) gesperrt wird. Damit diese Datei aber nicht in Vergessenheit gerät, sollte man sie entweder (wenn das möglich ist) in einen Ordner verschieben, dessen Inhalte zum späteren Löschen vorgemerkt sind, oder die Datei selber mit einer Markierung versehen. Einige Systeme erlauben es Dateien sogenannte Tags oder ähnliche Auszeichnungen zu geben, die es einem später einfacher machen, die zu löschenden Dateien zu finden.

Screenshot von Software [TagSpaces](https://tagspaces.com/)

2. Schritt:

Set in order

Im zweiten Schritt „Set in order“ (auf Deutsch „Ordnung schaffen“ oder „Aufräumen“ nach dem 5A-Modell) sollen Ordner und Dateien so organisiert werden, dass Arbeitsbereiche in einem Projekt besser abgebildet werden und bestimmte Dateien leichter gefunden werden können. Dies führt zur Zeitersparnis beim Arbeiten mit den Daten und beteiligte Personen können sich schon auf den ersten Blick leichter in dem Projekt zurechtfinden.

Umsetzung von „Set in order“

- ▼ project_folder
 - ▼ 0_project_management
 - 0_proposals
 - 1_finance
 - 2_reports
 - 3_approvals
 - ▼ 1_empirical
 - 0_input
 - 1_code
 - 2_data_analysis
 - 3_output
 - ▼ 2_paper
 - 0_literature
 - 1_graphics
 - 2_main_text
 - ▼ 3_dissemination
 - 0_presentations
 - 1_publications
 - 2_publicity

Zuerst sollte eine Ordnerstruktur angelegt werden, die den Arbeitsbereichen innerhalb eines Projekts entspricht. In den Wissenschaften sind dies meist Bereiche wie Finanzen, Präsentationen, Publikationen, Studien, Quellcode oder Literatur. Da eine Sortierung der Ordner nach Anfangsbuchstaben oft nicht sinnvoll ist, weil bestimmte Bereiche wichtiger sein können als andere, können die Namen der Ordner mit einer Zahl begonnen werden, um diese von dem Betriebssystem automatisch sortieren zu lassen. Das kann z.B. „01_studien“ oder „03_publicationen“ sein. Als Faustregel gilt weiterhin, dass mit ca. 7 Elementen in der Breite möglichst alle Ordner überschaubar sein sollten und nicht mehr als 3 Ordnerstufen in die Tiefe angelegt werden, um unnötige Klicks und Navigationsschritte innerhalb der Ordner zu vermeiden.

Wie bereits im letzten Absatz angedeutet, spielt die Namenskonvention der Ordner und Dateien eine wichtige Rolle. Durch sie kann das System schon automatisch bestimmte Sortierungen vornehmen und als Mensch kann man bereits auf den ersten Blick erkennen, welche Inhalte der Ordner oder die Datei erwarten lässt. Damit man den Inhalt in einer Datei schnell erschließen kann, sollte der Name bereits Metaangaben beinhalten, wie z.B. Veröffentlichungsdatum, Autorin oder Autor, Organisation oder Titel. Durch eine Datumsangabe, in der

Reihenfolge Jahr-Monat-Tag, am Anfang des Dateinamens, sortiert das System Dateien automatisch zeitlich richtig. Ein anderer Punkt ist die Verwendung der richtigen Zeichen. Je nach System oder Software, können verschiedene Zeichen im Namen zu Problemen bei der Verarbeitung von Dateien führen. Es wird deshalb empfohlen in Dateinamen nur Kleinbuchstaben, Unter- oder Bindestriche anstatt Leerzeichen und keine Sonderzeichen wie Punkte oder Fragezeichen zu verwenden. Ein exemplarischer Name für die Datei einer Publikation könnte sein:

„20201104_tkfdm_fact_sheet_open_source_software.pdf“

Da Titel oder andere Metaangaben recht lang sein können, ist hier anzumerken, dass der Dateiname mit Pfad der Ordnerstruktur auf allen gängigen Systemen nicht länger als 255 Zeichen lang sein darf. Es sollte also darauf geachtet werden, möglichst kurze Beschreibungen zu verwenden.

Natürlich ist es nicht immer möglich bereits auf den ersten Blick zu erkennen, welche Dateien in welchen Ordnern zu finden sind. Es ist deshalb ratsam bereits in einem frühen Stadium des Projekts eine Readme-Datei, eine Wikiseite oder ähnliches anzulegen, die beschreibt, warum diese Ordnerstruktur gewählt wurde und wo man grob welche Dateien finden kann.

3. Schritt:

Shine

Im dritten Schritt „Shine“ (auf Deutsch „Glänzen“ oder „Arbeitsplatzsauberkeit“ nach dem 5A-Modell) soll die einmal geschaffene Ordnung erhalten bleiben. Typische Abweichungen vom Sollzustand können durch regelmäßige Kontrollen im Laufe der Zeit identifiziert werden. Nicht funktionsfähige Strukturen hingegen fallen schneller ins Auge und können angepasst werden.

Umsetzung von „Shine“

Es sollte in regelmäßigen Intervallen geprüft werden, ob die festgelegte Ordnung und Organisation aus den ersten beiden 5S-Schritten eingehalten werden. So können am Ende eines Arbeitstages oder nach Erreichen eines vorher definierten Meilensteins die neu hinzugekommen Dateien auf Vollständigkeit, korrekte Benennung sowie richtige Einordnung in die Struktur überprüft werden. Redundantes und/oder obsoletes wird gelöscht, nachdem verifiziert wurde, dass

tatsächlich eine aktuellere Datei existiert und die vorliegende Datei nicht als Zwischenergebnis erhalten werden sollte. Diese Überprüfung stellt gleichzeitig sicher, dass die aktuellen Dateien auch tatsächlich die jeweils aktuellen Arbeitsergebnisse enthalten und nicht etwa neue Kopien älterer Dateien aus Versehen vom System als die aktuellen Versionen angesehen werden.

Die Dokumentation des Projektes ist zu ergänzen, wenn neue Arbeitsschritte oder Programme eingeführt werden oder innerhalb von Experimenten Variablen oder Messeinstellungen verändert wurden. Falls Arbeitsschritte innerhalb des Projektes nicht digital verlaufen, sondern auf Papier dokumentiert sind (z.B. Feldbeobachtungen, Rechnungseingang, etc.) ist eine Digitalisierung der Unterlagen zur Ablage in der vorhandenen Ordnerstruktur sinnvoll, um den Arbeitsplatz papierfrei und die Dokumentation vollständig digital zu halten. Ist dieses Vorgehen unpraktikabel, sollten zumindest der Ablageort und kurze Inhaltsangabe der Dokumente an der passenden Stelle als Verweis mitgeführt werden, um die Suche nach den physischen Materialien zu vereinfachen.

Damit das tägliche Aufpolieren der eigenen Arbeitsumgebung seinen Sinn voll erfüllt, ist es hilfreich, die Abweichungen des Ist- vom Sollzustand knapp zu dokumentieren. Treten zum Beispiel bestimmte Fehler bei der Ordnerbenennung und Zuordnung häufiger auf oder werden Strukturen zu groß und damit unübersichtlich, dann ist über eine Anpassung der Struktur nachzudenken oder über eine Veränderung der eigenen Arbeitsumgebung, die das Einhalten der Struktur erleichtert.

4. Schritt:

Standardize

Im vierten Schritt „Standardize“ (auf Deutsch „Standardisierung“ oder „Anordnung zur Regel machen“ nach dem 5A-Modell) werden die Best-Practices zu Regeln und Leitlinien zusammengefasst und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgetauscht, um deren Akzeptanz in der Einrichtung zu erhöhen. Dabei sollte, falls vorhanden, auf etablierte Standards aus der Forschungscommunity zurückgegriffen werden.

Umsetzung von „Standardize“

Zur Dokumentation der Standardvorgehensweise insbesondere für Arbeitsgruppen oder arbeitsgruppenübergreifende Konsortien, die in gemeinsamen Verzeichnissen arbeiten und/ oder häufig Dateien teilen, bietet sich die Erstellung eines SOP-Dokumentes (Standard Operation Procedure) an. Es enthält als verbindliche textliche Beschreibung die standardisierte Vorgehensweise und ist meist in Zielstellung, Anwendungsbereich, Beschreibung des Arbeitsablaufs und Zuständigkeiten gegliedert. In der SOP kann sowohl die Organisationsstruktur und Bezeichnung von Ordnern und Dateien festgelegt, aber auch der Umgang mit den Dateien beschrieben werden:

- Wie werden Ordner strukturiert?
- Was sind die Namenskonventionen für die Ordner und Dateien?
- In welchen Formaten werden die Dateien abgelegt?
- Was sind Beschaffungsmaßnahmen und Ablageorte?
- Welche Rechte und Pflichten hat man zur Nutzung der Dateien?
- Welche internationalen und/oder disziplinspezifischen Standards werden übernommen und angewendet?

SOPs sollten zentral abgelegt und für alle Teammitglieder leicht verfügbar sein. Für die Arbeit in großen Teams kann es sinnvoll sein die Zugriffsrechte auf bestimmte Ordner und Dateien zu begrenzen und bspw. diese nur mit Leserechten auszustatten. Arbeiten Personen aus verschiedenen Arbeitsgruppen beispielsweise an gemeinsam genutzten Laborgeräte-PCs, so kann ein Aushang am Arbeitsplatz, welcher in kurzer und visualisierter Form die Standards zusammenfasst, die Nutzer wiederkehrend an die Vorgehensweise erinnern und kollaboratives Arbeiten erleichtern.

Bei den Veröffentlichungen von Daten und der Arbeit mit auswärtigen Kolleginnen und Kollegen sollte auf internationale und disziplinspezifische Standards gebaut werden. Vereinigungen wie die Internationale Organisation für Normung, kurz ISO, legen Standards für z.B. die Verwendung von Zeitstempeln oder Ortsangaben fest. Welches Format nun aber in dem jeweiligen Fachbereich Anwendung finden soll, ist nicht immer klar festgelegt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat die Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) ausgerufen, um in ihren Konsortien je nach Fachbereich den gleichen Umgang mit Forschungsdaten festzulegen.

5. Schritt:

Sustain

Im fünften Schritt „Sustain“ (auf Deutsch „Selbstdisziplin“ oder „Alle Punkte einhalten und verbessern“ nach dem 5A-Modell) soll Disziplin entwickelt werden. Dies ist der schwierigste Schritt, denn das Einhalten der Regeln und Standards soll zu einer täglichen Routine werden. Dabei soll die standardisierte Vorgehensweise so von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verinnerlicht werden, sodass sie angewendet wird, ohne darüber nachzudenken.

Umsetzung von „Standardize“

Die Selbstdisziplin ist in erster Linie eine Anforderung an jedes einzelne Teammitglied. Dabei ist die Entwicklung einer guten Arbeitseinstellung entscheidend. Nur wenn alle das standardisierte Vorgehen verinnerlichen und sich selbst disziplinieren die Regeln einzuhalten, kann eine Verbesserung eintreten. Vorgesetzte haben dabei eine besondere Vorbildfunktion.

Die im vierten Schritt von 5S vorgestellte Standardarbeitsweise sollte zentral abgelegt werden und ein essenzieller Bestandteil der Einführungsinformationen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Dabei ist zu empfehlen die Informationen in regelmäßigen Abständen (z.B. halbjährlich oder jährlich) in gruppeninternen Workshops vorzustellen bzw. in Erinnerung zu rufen. Folgende Themen können dabei adressiert werden:

- Organisation der Ordner und Dateien
- Serveraufbau und Interne Datenbanken
- Backup-Strategie und Versionierungstools
- Anwendungssoftware (z.B. für Source-Code oder elektronische Laborbücher)
- Umgang mit personenbezogenen Daten
- Literaturverwaltung
- Kommunikationstools

Workshops bieten dabei nicht nur eine Gelegenheit die Organisation vorzustellen, sondern auch Rückmeldungen zuzulassen. Bestehende Strukturen werden dadurch regelmäßig auf ihre Funktionalität überprüft und können bedarfsgerecht und gemeinschaftlich angepasst werden.

Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nicht nur über die Workshops informieren können, sondern immer Zugriff auf die Informationen zur Organisation haben, sollten diese gut dokumentiert sein. Dabei stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Einfache Beschreibungen mit Text können mit Readme-Dateien durchgeführt werden. Für die Darstellung von größeren Strukturen und Medien, wie Bilder, Videos oder Karten, stehen die Open-Source Tools von Wikimedia zur Verfügung. Alternativ können auch PDF-Dateien mit Anleitungen und Screenshots erstellt werden, die zum Beispiel leicht per E-Mail ausgetauscht werden können. Von diesen ist aber eher abzuraten, da sie nicht so zentral verwaltet werden können, wie die ersten beiden genannten Lösungen.

Readme-Datei auf GitHub

Wikimedia Tools für verschiedene Medien

Anleitung in PDF-Datei

Quellen und weiterführende Informationen

Das Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement

- [Portal von TKFDM](#)
- [TKFDM Community auf Zenodo](#)
- [5S Data Week](#)
- [Coffee Lecture zu 5S Data](#)

5S DATA

- [Helsinki University zu 5S Data](#)
- [Poster zu 5S Data bei RDA](#)
- [Herkunft von 5S \(Bericht von kanbanize.com\)](#)

Tools und Informationsseiten

- Tagging von Dateien (Open-Source, multi-plattform):
 - [TagSpaces](#)
 - [TAGSTOO](#)
- Versionierung von Dateien (Open-Source, multi-plattform):
 - [Git](#)
 - [SVN](#)
 - [CVS](#)
- [Towards a Standardized Research Folder Structure \(GIN-Tonic Team\)](#)
- [Generator/Konverter für Dateinamenskonventionen](#)
- [Wikimedia](#)
- [Nationale Forschungsdateninfrastruktur \(NFDI\) e. V.](#)
- [Übersicht über NFDI-Konsortien](#)

Stockimages

- [pixabay.com](#)
- [unsplash.com](#)
- [publicdomainvectors.org](#)